

BIOFILIA EM HOSPITAIS: O MODERNISMO HUMANIZADO DE LELÉ

STEFANI, Jagna

Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

jagna.stefani.s@gmail.com

RESUMO.

Os hospitais contemporâneos são majoritariamente orientados por normas técnicas e sanitárias rigorosas, que priorizam o controle de infecções, a segurança dos pacientes e a eficiência operacional. Embora essenciais, esses parâmetros tendem a gerar ambientes áridos, pouco sensíveis às dimensões afetivas e sensoriais da experiência humana, impactando o bem-estar de usuários e profissionais. Diante dessas limitações, surgem iniciativas que buscam conciliar rigor técnico e humanização, destacando-se no contexto brasileiro a obra de João Filgueiras Lima, o Lelé. Com forte atuação na arquitetura da saúde por meio da Rede Sarah Kubitschek, Lelé integrou industrialização, funcionalidade e conforto ambiental, antecipando de modo pioneiro o conceito de biofilia, a tendência inata de buscar conexão com a natureza. Essa abordagem projetual ganha relevância crescente na arquitetura hospitalar por sua capacidade de reintroduzir qualidades sensoriais, afetivas e ecológicas nos espaços de cuidado. A pandemia de Covid-19 evidenciou a vulnerabilidade dos sistemas de saúde e reforçou a necessidade de ambientes mais resilientes, adaptáveis e sustentáveis. Nesse cenário, estratégias como iluminação e ventilação naturais, somadas à presença de vegetação, revelam-se fundamentais para reduzir o consumo energético, qualificar a experiência dos usuários e favorecer a recuperação. O presente estudo analisa o Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, marco da arquitetura hospitalar brasileira. Inscrito no modernismo tardio, o edifício articula funcionalidade, padronização construtiva e integração ambiental. A investigação mapeia suas zonas de criticidade segundo a RDC nº 50/2002, identificando como estratégias biofílicas são incorporadas em cada nível de complexidade. Ao evidenciar a biofilia como mediadora entre técnica e afeto, a pesquisa reforça a importância de diretrizes que valorizem a natureza não como ornamento, mas como elemento funcional, sustentável e humanizador. Assim, o legado de Lelé demonstra a possibilidade de conciliar rigor normativo e sensibilidade ambiental, apontando caminhos para hospitais mais integrados à natureza, acolhedores e resilientes.

Palavras-chave: Arquitetura Hospitalar, Biofilia, João Filgueiras Lima.

1. INTRODUÇÃO

A arquitetura hospitalar brasileira, consolidada a partir de meados do século XX sob forte influência do movimento moderno, passou a priorizar a sistematização, a padronização e a especialização dos serviços de saúde [1]. Nesse contexto, os hospitais foram concebidos como verdadeiras “máquinas de cura” [2], organizadas de forma a atender demandas sanitárias emergentes e critérios técnicos rigorosos, que garantissem eficiência operacional, disciplina e segurança. Essa racionalidade, característica do modernismo, foi acompanhada de uma maturidade construtiva inédita, que permitiu aos arquitetos maior protagonismo frente ao corpo médico na concepção dos projetos hospitalares [3]. No entanto, a ênfase na técnica e no aparato científico frequentemente resultou em ambientes hospitalares áridos, nos quais o bem-estar psicológico e a integração com a natureza tornaram-se aspectos secundários.

Para compreender essa trajetória, é preciso resgatar as origens da arquitetura hospitalar moderna. No século XIX, o modelo pavilhonar consolidou-se como paradigma internacional, sobretudo a partir das proposições de Florence Nightingale e dos avanços no conhecimento sobre contágio. Esse modelo, baseado na fragmentação dos edifícios em blocos separados e interligados, priorizava o isolamento dos pacientes, a ventilação cruzada e a insolação, constituindo parte essencial do tratamento de doenças como tuberculose e hanseníase [4]. Implantados em áreas afastadas dos centros urbanos, os hospitais pavilhonares funcionavam como instituições terapêuticas que valorizavam o contato com a natureza: solários, jardins e espaços arejados eram concebidos não apenas como elementos arquitetônicos, mas como recursos diretamente associados ao processo de cura. A preocupação com o bem-estar físico e psicológico dos pacientes, portanto, fazia parte indissociável da lógica projetual.

Com a virada para o século XX e o avanço da ciência médica, o modelo pavilhonar foi gradualmente substituído pela tipologia do monobloco. Esse novo arranjo, difundido a partir do entreguerras, permitia a verticalização dos edifícios, a integração entre setores e a concentração de múltiplas especialidades médicas em uma única edificação [5]. Adaptado às grandes cidades, o monobloco respondia à necessidade de otimização do solo urbano e ao controle rigoroso das práticas hospitalares, mas em contrapartida reduzia as áreas verdes e enfraquecia o contato direto com a natureza. Dessa forma, a arquitetura hospitalar modernista aproximava-se do ideário corbusiano, com a aplicação de janelas em fita, brise-soleil, superfícies envidraçadas e o uso de pilotis, que elevavam a edificação, restringindo o contato com o solo e prevenindo a umidade e a sujeira das ruas, em uma atitude higiênica. Esses elementos permitiam maior controle ambiental e funcionalidade, embora, em algumas situações, a dimensão sensorial e afetiva dos espaços pudesse receber menor ênfase em comparação com a lógica normativa e técnica predominante.

Nesse ponto, é possível estabelecer um paralelo entre os dois modelos históricos e as discussões contemporâneas sobre biofilia e criticidade hospitalar. Enquanto o pavilhonar remete a uma experiência biofílica, marcada pela valorização do ambiente natural como parte do tratamento, o monobloco simboliza o predomínio da técnica e das normas, associadas aos diferentes níveis de criticidade funcional dos espaços hospitalares. A conciliação entre esses dois polos é um dos maiores desafios da arquitetura de saúde atual,

sobretudo diante da crescente normatização trazida pela RDC nº 50/2002 e de sua aplicação rigorosa nos estabelecimentos assistenciais.

É nesse contexto que a obra de João Filgueiras Lima, o Lelé, adquire relevância singular. Arquiteto de formação modernista, atuante no período do chamado modernismo tardio e influenciado pelas experiências do brutalismo brasileiro, Lelé destacou-se pelo uso inovador da pré-fabricação, da racionalização construtiva e do concreto aparente. Contudo, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele soube integrar a dimensão ambiental e humana ao rigor técnico. Seus hospitais para a Rede Sarah Kubitschek exemplificam essa síntese, combinando sheds para ventilação e iluminação natural, integração com jardins internos e externos, uso de brises e a incorporação de espaços de transição humanizados, capazes de equilibrar eficiência funcional e bem-estar dos usuários.

Assim, o Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, objeto de análise deste estudo, constitui um exemplo paradigmático do que aqui denominamos modernismo hospitalar humanizado. Concebido na tipologia do monobloco, o edifício reinterpreta os princípios modernos ao valorizar a escala humana e a integração com a natureza, retomando a herança biofílica do modelo pavilhonar. Essa conciliação revela que é possível respeitar as exigências normativas e os níveis de criticidade hospitalar sem abrir mão da qualidade sensorial e afetiva dos espaços.

A Rede Sarah, concebida sob esses princípios, sintetiza de maneira exemplar a visão de Lelé: uma arquitetura hospitalar que alia padronização, eficiência técnica e sustentabilidade, sem perder de vista o conforto, a adaptabilidade e o contato com a natureza. Ao adotar a pré-fabricação como estratégia construtiva e ao explorar recursos naturais de forma sistemática, Lelé demonstrou que o modernismo poderia ser reinterpretado no Brasil de maneira sensível às necessidades dos usuários e às condições ambientais locais [6].

O objetivo deste artigo é analisar o Hospital Sarah Kubitschek de Doenças do Aparelho Locomotor, em Brasília, sob a ótica da biofilia e dos níveis de criticidade definidos pela RDC 50/2002 que orientam a análise e a divisão espacial dos edifícios hospitalares. As estratégias biofílicas observadas concentram-se na presença de vegetação, água, ventilação e iluminação natural, utilizadas de modo a favorecer a percepção de conforto e bem-estar, sem comprometer os padrões de segurança sanitária. Os indicadores de controle demonstram taxas consistentemente baixas, confirmando a eficácia dos protocolos adotados e a qualidade do cuidado prestado, ao mesmo tempo em que reafirmam a relevância da abordagem projetual de Lelé como referência para hospitais que buscam conciliar rigor técnico e integração biofílica.

2. ESTUDO DE CASO

2.1. Descrição do Projeto Arquitetônico

O Hospital Sarah Kubitschek Brasília: Doenças do Aparelho Locomotor está localizado numa região central de Brasília, sendo popularmente conhecido por Sarah Centro. O edifício principal, projetado por João Filgueiras Lima, foi inaugurado em 1980, consolidando o padrão arquitetônico da Rede Sarah. Estruturado em dois subsolos, térreo, pavimentos-tipo e cobertura, o hospital organiza serviços, ambulatórios, enfermarias, bloco cirúrgico, exames e residência médica. O Subsolo 1 concentra áreas técnicas e de apoio, ocupado em sua maioria por funcionários dispondo apenas de refeitório, iluminado e ventilado por um jardim escalonado, para alguns acompanhantes de pacientes internados. O Subsolo 2 abriga o bloco cirúrgico, o setor de exames e os anfiteatros, sendo mais restrito e climatizado artificialmente, mas ainda com pontos de contato indireto e direto com a natureza, principalmente nas áreas de espera e circulação.

Figura 1 - Jardim do refeitório no Subsolo 1. Hospital Sarah Kubitschek Centro, Arquiteto: Lelé. Brasília, BR. © Créditos: a autora, 2024.

Figura 2- Sala de espera do setor de exames no Subsolo 2. Hospital Sarah Kubitschek Centro, Arquiteto: Lelé. Brasília, BR. © Créditos: a autora, 2024.

Figura 3- Vista do jardim no acesso do bloco cirúrgico no Subsolo 2. Hospital Sarah Kubitschek Centro, Arquiteto: Lelé. Brasília, BR. © Créditos: a autora, 2024.

O térreo concentra recepção, espera e ambulatórios. A espera principal é marcada pelo “jardim ar condicionado”, responsável pelo resfriamento natural do ambiente. Os ambulatórios funcionam em grandes galpões, com divisórias flexíveis que favorecem a colaboração entre profissionais e a reorganização dos espaços conforme as demandas. Nos pavimentos superiores, distribuem-se as enfermarias, organizadas em

torno de varandas ajardinadas que se alternam nas fachadas, criando pé-direito duplo e promovendo atividades de lazer, estudo e alimentação.

Figura 4- Sala de espera do Térreo. Hospital Sarah Kubitschek Centro, Arquiteto: Lelé. Brasília, BR. © Créditos: a autora, 2024.

Figura 5- Varanda da enfermaria no Andar Tipo. Hospital Sarah Kubitschek Centro, Arquiteto: Lelé, Brasília, BR. © Créditos: a autora, 2024.

2.2. Biofilia e Níveis de Criticidade

A análise foi conduzida a partir de uma visita guiada de caráter exploratório, na qual se empregou a técnica de observação direta centrada no ambiente, permitindo identificar de forma prática as condições arquitetônicas e funcionais do hospital. Inicialmente, recorreu-se à pesquisa documental, utilizando plantas arquitetônicas previamente existentes, que foram posteriormente confrontadas com a situação atual por meio da visita in loco, resultando em correções e atualizações necessárias. Em seguida, com base nos parâmetros estabelecidos pela RDC nº 50/2002 e em legislações complementares aplicáveis aos estabelecimentos de saúde, procedeu-se ao mapeamento das áreas críticas, semicríticas, não críticas e especiais, assegurando a compatibilização entre as exigências normativas e a realidade observada no espaço hospitalar. Por fim, foram traçadas as estratégias biofílicas encontradas, classificadas segundo quatro dimensões principais: vegetação, água, ventilação natural e iluminação natural.

PLANTA BAIXA SUBSOLO 01

LEGENDA

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Galeria de instalações | 15. Refeitório |
| 2. Casa de máquinas | 16. Cozinha |
| 3. Ar condicionado | 17. Manutenção predial |
| 4. Almoarifado | 18. Resíduos sólidos orgânicos |
| 5. Dispensação | 19. Lavanderia |
| 6. Farmácia | 20. Central de gases |
| 7. Manutenção | 21. Pátio de serviço |
| 8. Sala de servidores | 22. Caldeiras |
| 9. Higienização de macas | 23. Higienização |
| 10. Central de termodesinfecção | 24. Geradores |
| 11. Lactário | 25. Medidores |
| 12. Nutrição | 26. Subestação |
| 13. Central de material esterilizado | 27. Sala de ensaios |
| 14. Exaustão do centro cirúrgico | 28. Camarins |
| | 29. Jardim do refeitório |

- Semicrítico
- Não crítico
- Crítico
- Sem permanência
- Vegetação
- Contato com a água
- Ventilação natural
- Iluminação natural

Figura 6- Planta Baixa Subsolo 1. Hospital Sarah Kubitschek Centro, Arquiteto: Lelé, Brasília, BR. © Créditos: a autora, 2024.

PLANTA BAIXA SUBSOLO 2

LEGENDA

- 1. Galeria de instalações
- 2. Casa de máquinas
- 3. Ar condicionado
- 4. Almoxarifado
- 5. Dispensação
- 6. Setor de exames
- 7. Manutenção
- 8. Sala dos servidores
- 9. Higienização de macas
- 10. Central de termodesinfecção
- 11. Recuperação pós-cirúrgica
- 12. Nutrição

- 13. Central de material esterelizado
- 14. Anfiteatro novo
- 15. Anfiteatro antigo
- 16. Hospital dia
- 17. Rampa de acesso
- 18. Resíduos sólidos / orgânicos
- 19. Espera exames
- 20. Vestiário
- 21. Entrada do bloco cirúrgico
- 22. Bloco cirúrgico
- 23. UTI
- 24. Primeiro estágio

- Semicrítico
- Não crítico
- Crítico
- Sem permanência
- Especiais
- Vegetação
- Contato com a água
- Ventilação natural
- Iluminação natural

Figura 7- Planta Baixa Subsolo 2. Hospital Sarah Kubitschek Centro, Arquiteto: Lelé, Brasília, BR. © Créditos: a autora, 2024.

Figura 8- Planta Baixa Térreo. Hospital Sarah Kubitschek Centro, Arquiteto: Lelé, Brasília, BR. © Créditos: a autora, 2024.

LEGENDA

- 1. Enfermarias
- 2. Enfermagem
- 3. Terraço / varanda
- 4. Quartos privativos
- 5. Gesso
- 6. Tratamento
- 7. Expurgo
- 8. Estar da Enfermagem
- 9. Estar dos Médicos
- 10. Espera visitantes
- 11. Copa
- 12. Secretaria

- Semicrítico
- Não crítico
- Crítico
- Sem permanência
- Especiais
- Vegetação
- Contato com a água
- Ventilação natural
- Iluminação natural

PLANTA BAIXA ANDAR TIPO

Figura 9- Planta Baixa Andar Tipo. Hospital Sarah Kubitschek Centro, Arquiteto: Lelé, Brasília, BR. © Créditos: a autora, 2024.

A análise do Hospital Sarah Kubitschek evidencia que a distribuição dos níveis de criticidade e o uso dos ambientes influencia diretamente a forma como a biofilia é incorporada aos ambientes. No Subsolo 1, predominam áreas técnicas e de apoio, com restrito contato de visitantes. Por esse motivo, o andar recebe a menor avaliação em termos de criticidade ambiental. Ainda assim, em espaços acessíveis ao público, como o refeitório, há a presença de um jardim escalonado e ventilação natural, embora limitada pela condição subterrânea.

No Subsolo 2, concentram-se os ambientes de maior criticidade, como o bloco cirúrgico, o hospital-dia e o primeiro estágio, onde prevalece o controle artificial do ar, pressão positiva e rígidas barreiras de acesso. Nesses setores, a biofilia se restringe a formas indiretas, como janelas com visuais para jardins e áreas verdes adjacentes, mantendo o equilíbrio entre as exigências técnicas de biossegurança e a necessidade de conforto ambiental. Nas zonas especiais, como os exames por imagem, a ventilação em sua maioria é artificial e nas áreas de apoio, como as salas de espera, são contempladas com jardins internos e ventilação por sheds, ampliando a sensação de bem-estar dos usuários. Essa gradação mostra como a presença da vegetação se ajusta conforme o grau de risco e complexidade do espaço.

O térreo apresenta criticidade intermediária, pois reúne setores administrativos, salas de espera e ambulatórios. Enquanto circulações e esperas são classificadas como não críticas, os consultórios e laboratórios especializados se enquadram como semicríticos. Nesse pavimento, a biofilia se manifesta de forma mais generosa: o grande jardim interno da recepção, associado à ventilação cruzada e iluminação natural, garante uma experiência de acolhimento no primeiro contato do paciente com o hospital. Já os ambulatórios, em planta aberta, conectam-se visualmente a áreas ajardinadas, reforçando a humanização do cuidado nos espaços de maior fluxo.

Nos andares-tipo, onde se localizam as enfermarias e quartos privativos, a criticidade é classificada como semicrítica, exigindo cuidados com higienização e ventilação, mas sem as restrições extremas do bloco cirúrgico. Justamente por se tratarem dos espaços de maior permanência dos pacientes, observa-se a plena integração da biofilia: varandas ajardinadas intercaladas entre os pavimentos oferecem iluminação e ventilação naturais, além de contato direto com a vegetação. Essa solução amplia as possibilidades de interação social e atividades terapêuticas, transformando as áreas de internação em ambientes de estímulo à recuperação.

A Rede Sarah Kubitschek apresenta uma particularidade relevante no que se refere ao controle de infecções hospitalares. Por ter sua atuação majoritariamente voltada à reabilitação, suas unidades não atendem, de forma sistemática, pacientes com doenças infectocontagiosas, embora contem com setores críticos, como o Centro Cirúrgico, nos quais a assepsia assume papel central. Um aspecto importante é que a concepção arquitetônica do hospital analisado antecede a própria publicação da RDC 50/2002, o que permitiu maior liberdade projetual em sua origem. Apesar disso, todas as unidades operam atualmente em conformidade com as normativas vigentes, acompanhadas pela Anvisa e respeitando padrões de segurança e controle de infecção hospitalar.

Ainda que a Rede Sarah não seja especializada no tratamento de doenças infectocontagiosas, tal condição não reduz a importância de analisar criticamente a incorporação da biofilia em seus ambientes. Como instituições comprometidas com a promoção da saúde, suas unidades lidam com complexidades médicas variadas e, portanto, devem observar de maneira rigorosa os protocolos voltados à prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Dados do Hospital Israelita Albert Einstein indicam que as Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC) representam cerca de 15% de todas as infecções associadas aos serviços de saúde, configurando a terceira complicação infecciosa mais frequente (Albert Einstein, 2014). Diante dessa vulnerabilidade, os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde que realizam procedimentos cirúrgicos demandam uma gestão criteriosa da qualidade, apoiada por sistemas de filtragem de ar adequados, estratégias de isolamento, rotinas rigorosas de higienização e protocolos específicos de cuidado.

Nas unidades da Rede Sarah, as ISC são compreendidas como complicações decorrentes de intervenções cirúrgicas, podendo acometer a incisão, os tecidos adjacentes, estruturas internas ou mesmo órgãos e cavidades manipulados durante o procedimento. Manifestam-se em três principais categorias: incisional superficial, envolvendo pele e tecido celular subcutâneo; incisional profunda, atingindo fáscia e musculatura; e infecção de órgão/espaço, quando ultrapassa camadas internas e alcança áreas manipuladas cirurgicamente. Em termos institucionais, as ISC constituem um parâmetro determinante, pois afetam diretamente fluxos, permanências e deslocamentos de pacientes no pós-operatório, influenciando assim a lógica de funcionamento do restante do hospital.

Em relação a biofilia, o hospital apresenta uma configuração espacial na tipologia monobloco, em diversos andares que poderia prejudicar a aplicação das estratégias biofílicas, mas que foi bem aproveitada pelo arquiteto, potencializando o uso de jardins em diferentes níveis e sheds para iluminação e ventilação.

No contato direto com as plantas, observam-se espécies da família Araceae, como Jiboia, Costela-de-Adão, Filodendro e Guaimbé, escolhidas por sua baixa toxicidade, fácil manutenção, resistência, odor suave e baixa incidência de pragas. Estas espécies permitem que pacientes e visitantes interajam de forma segura com a vegetação, promovendo bem-estar sem comprometer a saúde.

De forma geral, o hospital articula criticidade e biofilia em um sistema de gradações: quanto maior a restrição técnica, mais indireta é a presença da natureza; e quanto menor o risco ambiental, mais intensa e direta se torna essa integração. Essa relação demonstra não apenas a preocupação com o bem-estar físico e psicológico dos pacientes, mas também a capacidade do projeto em adaptar princípios biofílicos às exigências normativas mais rigorosas.

3. CONCLUSÃO

O Hospital Sarah Centro evidencia, em sua concepção arquitetônica, marcas expressivas do modernismo brasileiro, como o uso do concreto aparente, a padronização construtiva, as plantas livres e as amplas superfícies envidraçadas. Essas soluções refletem a racionalidade e a eficiência funcional buscadas pelo movimento moderno, ao mesmo tempo em que garantem flexibilidade espacial e integração entre setores. O edifício transcende a visão estritamente técnica ao incorporar estratégias biofílicas que aproximam o usuário da natureza em múltiplas escalas. Nesse sentido, a obra de Lelé sintetiza de maneira singular a tradição pavilhonar, marcada pela valorização da natureza e do bem-estar, com a tipologia do monobloco, voltada à eficiência e à complexidade assistencial.

Desse modo, a análise demonstra que o edifício expressa uma síntese singular do legado modernista com os princípios biofílicos, evidenciando um projeto que reconhece a importância do ambiente natural como recurso essencial ao cuidado em saúde e revela-se um exemplo paradigmático da possibilidade de conciliar normativas rígidas de biossegurança com estratégias de humanização espacial.

NOTAS

[1] ALMEIDA, Teófilo de. "Evolução hospitalar no Brasil: ontem e hoje". Em *Evolução e planejamento hospitalar*. (Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 1965), p. 84.

[2] PEVSNER, Nikolaus. *A history of building types* Princeton. (Nova Jersey: Princeton University Press, 1997) p.151.

[3] ANELLI, Renato; GUERRA, Abilio; KON, Nelson. Rino Levi: *Arquitetura e Cidade*. (São Paulo: Romano Guerra, 2001).

[4] COSTEIRA, E. M. A. "Arquitetura hospitalar: história, evolução e novas visões". *Sustinere* volume 2, n. 2 (2014), p. 57-64.

[5] MASCARELLO, Vera Lucia Dutra. "Princípios bioclimáticos e princípios de arquitetura moderna: evidências no edifício hospitalar". Dissertação de mestrado – UFRGS. (Porto Alegre, 2005).

[6] "A Rede Sarah". REDE SARAH. 12 de set., 2025. Link: <https://www.sarah.br/a-rede-sarah/2021>.

4. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Teófilo de. "Evolução hospitalar no Brasil: ontem e hoje". Em *Evolução e planejamento hospitalar*. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 1965.

ANELLI, Renato; GUERRA, Abilio; KON, Nelson. Rino Levi: *Arquitetura e Cidade*. São Paulo: Romano Guerra, 2001.

COSTEIRA, E. M. A. "Arquitetura hospitalar: história, evolução e novas visões". *Sustinere* volume 2, n. 2, 2014.

MASCARELLO, Vera Lucia Dutra. "Princípios bioclimáticos e princípios de arquitetura moderna: evidências no edifício hospitalar". Dissertação de mestrado – UFRGS. Porto Alegre, 2005.

PEVSNER, Nikolaus. *A history of building types* Princeton. Nova Jersey: Princeton University Press, 1997.

REDE SARAH. "A Rede Sarah". 12 de set., 2025. Link: <https://www.sarah.br/a-rede-sarah/2021>.

5. BIOGRAFIA

Arquiteta e Urbanista formada pela UFRGS (2022) e mestranda em Arquitetura pelo PROPAR/UFRGS (desde 2023). Compreende a arquitetura como instrumento para promover bem-estar, dignidade e uma relação sustentável com o ambiente. Sua trajetória é plural, transitando entre projetos de arte, saúde e urbano, com ênfase nas influências do espaço na experiência humana. No mestrado realiza pesquisas que abordam temas como arquitetura hospitalar, biofilia e psicologia ambiental. Busca desenvolver propostas que conciliem técnica e afetividade, respeitando o mundo natural e fortalecendo a conexão saudável entre pessoas e lugares.